

Perancangan dan Implementasi Arsitektur Suplai Daya pada Dakkera: *Camera Trap and Wireless Data Collection System* untuk Kawasan Konservasi Way Kambas

Billie Naldo Herlambang¹, Ary Setijadi Prihatmanto¹, Agus Sukoco², Rahadian Yusuf¹,
Reza Darmakusuma¹, Vitradisa Pratama³, Agus Budiyo¹

¹Institut Teknologi Bandung

²Universitas Bandar Lampung

³Universitas Mayasari Bakti

Abstrak— *Camera trap* merupakan alat yang digunakan oleh pihak konservasi satwa untuk dapat memperoleh data mengenai satwa-satwa yang berada di area konservasi. Dengan menggunakan alat ini, penelitian terhadap satwa dapat dilakukan dengan lebih baik karena terdapat beberapa satwa yang tidak menyukai apabila terdapat manusia disekitarnya. Salah satu satwa yang menghindari keberadaan manusia adalah Badak Sumatera. Badak Sumatera dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah. Saat ini pusat konservasi di Way Kambas sedang fokus melakukan penelitian untuk meningkatkan populasi Badak Sumatera.

Sebuah peralatan elektronik pasti membutuhkan suplai daya. Terlebih lagi *camera trap* berada di hutan sehingga membutuhkan suplai daya yang bukan berasal dari PLN. Buku tugas akhir ini berisi mengenai perancangan dan implementasi suplai daya untuk sistem Dakkera.

Pemenuhan suplai daya dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah subsistem trap. Bagian kedua adalah subsistem kamera, router, dan *data center*. Untuk subsistem *trap* digunakan suplai daya berupa baterai Li-Ion.

Sedangkan pada subsistem kamera, router, dan *data center* digunakan perancangan solar panel. Perhitungan dilakukan untuk menentukan kapasitas baterai dan durasi suplai daya. Setelah perancangan, dilakukan implementasi rangkaian suplai daya terhadap sistem. Sistem dapat bekerja dengan normal menggunakan suplai daya tersebut.

Kata kunci— camera trap, suplai daya, subsistem, Badak Sumatera, Way Kambas.

I. PENDAHULUAN

Pada era manusia zaman ini, teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari unsur kehidupan manusia itu sendiri. Sebuah teknologi dapat mempersingkat kerumitan dari sebuah aktivitas sehingga dapat dilakukan dengan mudah. Teknologi juga dapat membantu manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, perkembangan teknologi saat ini sangat tinggi.

Dengan meningkatnya teknologi dan pembangunan, seringkali memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu dampak yang diberikan adalah berkurangnya populasi satwa. Penurunan tingkat populasi ini disebabkan oleh meningkatnya pembangunan oleh manusia sehingga mengambil alih area tempat tinggal satwa. Sebab lainnya adalah pengambilan bagian dari satwa untuk dijual dan pengobatan. Badak Sumatera merupakan salah satu satwa yang saat ini terkategori sebagai terancam punah menurut lembaga konservasi dunia, IUCN (*International Union for Conservation of Nature*)^[6]. Keberadaan Badak Sumatera, yang merupakan badak asli Indonesia, perlu diperhatikan sehingga tidak sampai terjadi kepunahan terhadap spesies tersebut.

Untuk dapat membantu meningkatkan populasi Badak Sumatera, diperlukan penelitian untuk mengetahui karakteristiknya. Data-data akurat sangat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi Badak Sumatera secara nyata. Namun, Badak Sumatera merupakan spesies yang hidup soliter dan dapat mendeteksi keberadaan manusia bahkan dari jarak yang cukup jauh. Kemampuan badak mendeteksi manusia ini menyulitkan pihak peneliti dari konservasi satwa untuk melakukan penelitian sehingga upaya untuk memulihkan populasi badak sulit dilakukan. Dengan permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah teknologi yang dapat memantau data badak tanpa kehadiran manusia. Teknologi yang dapat membantu pihak konservasi satwa tersebut adalah camera trap.

Camera trap merupakan sebuah alat bantu peneliti yang diletakkan di hutan untuk menangkap gambar dan video dari satwa yang melintasi kamera tersebut^[1]. Kamera dilengkapi dengan sensor pendeteksi gerakan untuk mengetahui ada atau tidaknya satwa yang melintas. Hasil foto yang didapatkan digunakan untuk mengidentifikasi satwa^[8].

Camera trap yang digunakan oleh pihak konservasi satwa saat ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu minimnya jangkauan kamera, data gambar dan video yang seringkali tidak terdapat badaknya, dan yang terpenting adalah frekuensi pengambilan data satu bulan sekali. Pengambilan data dilakukan secara manual dengan mengirimkan tim untuk menukar memori pada camera trap yang berada di hutan untuk

dibawa ke pusat konservasi. Permasalahan yang muncul akibat frekuensi pengambilan data tersebut adalah seringkali satwa yang membutuhkan bantuan sudah tidak tertolong karena pengambilan data membutuhkan waktu lama dan pemeriksaan dilakukan secara manual di pusat konservasi. Selain itu, keterbatasan yang ada pada area hutan tersebut adalah tidak adanya sumber listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) sehingga dibutuhkan suplai daya yang mandiri.

Pada makalah ini akan dibahas pemberian suplai daya untuk sistem kamera trap yang dibuat pada tugas akhir ini. Suplai daya yang diberikan terbagi menjadi dua bagian, yaitu subsistem trap untuk bagian pertama dan subsistem kamera, router, serta *data center* pada bagian kedua. Pemberian suplai daya ini memerhatikan kondisi lingkungan di Way Kambas.

Subsistem trap dilengkapi dengan sistem suplai daya yang sederhana yaitu menggunakan baterai Li-Ion, sedangkan subsistem kamera, router, dan *data center* akan diberikan suplai daya menggunakan panel surya dan aki.

II. SPESIFIKASI DAN PERANCANGAN SISTEM SUPLAI DAYA

Dalam sistem Dakkera, terdapat beberapa subsistem dengan arsitektur berikut.

Gambar 2. 1 Arsitektur Dakkera

Kebutuhan suplai daya ada pada subsistem yang diletakkan pada hutan, yaitu subsistem trap, dan subsistem kamera dengan pusat jaringan dan server data. Kondisinya yang berada di hutan dan jauh dari jangkauan membuat subsistem harus dapat tersuplai dayanya dalam kurun waktu yang lama. Tidak adanya listrik PLN mengharuskan suplai daya yang diberikan bersifat mandiri.

Spesifikasi perancangan suplai daya sistem Dakkera adalah sebagai berikut.

- Suplai daya dapat bertahan di hutan minimal 30 hari
- Suplai daya mampu bekerja dengan kondisi hutan hujan tropis Way Kambas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website NASA (*Nationa Aeronautics and Space Administration*), rata-rata suhu di Way Kambas adalah $25,7^{\circ}\text{C}$ ^[2]. Pertimbangan suhu ini perlu diperhatikan karena suplai daya mandiri menggunakan baterai akan dipengaruhi oleh suhu lingkungannya.

A. Perancangan Suplai Daya Subsistem Trap

Subsistem trap pada Dakkera merupakan subsistem yang membutuhkan suplai daya kecil. Adapun perangkat utama yang digunakan dalam subsistem ini yaitu mikrokontroler NodeMCU dan sensor PIR. Kedua komponen tersebut

membutuhkan arus sebesar 10mA dalam keadaan *deep sleep* dan 80 mA ketika *on*.

Dibutuhkan suplai daya yang sederhana untuk membuat subsistem *trap* fleksibel dalam penempatan sehingga dirancang kebutuhan suplai daya dengan menggunakan baterai utama Li- Ion. Li-Ion memiliki kapasitas yang besar namun memiliki berat yang ringan^[4].

Gambar 2. 2 Karakteristik *discharge* Lithium-Ion^[3]

Untuk menggunakan Li-Ion dibutuhkan beberapa komponen tambahan, yaitu:

- Lithium-Ion protector
Modul ini merupakan modul yang digunakan untuk melakukan pengecasan terhadap baterai dan proteksi *over discharge* pada baterai.
- DC-DC Converter
Baterai Lithium-Ion memiliki tegangan 3,7V / sel sedangkan mikrokontroler NodeMCU bekerja pada tegangan masukan 5V^[7] sehingga dibutuhkan converter tegangan menuju 5V.

Diagram blok suplai daya yang dirancang adalah sebagai berikut.

Gambar 2. 3 Diagram blok alur suplai daya subsistem trap

Rincian konsumsi daya yang didapatkan yaitu:

- NodeMCU & PIR \square 10 mA (*deep sleep*), 80 mA (*on*)
- DC-DC Converter \square 1,56 mA

Dengan mengetahui kebutuhan konsumsi daya subsistem trap beserta modul-modul yang melengkapinya, dilakukan perhitungan berikut.

$$\begin{aligned} &\text{Beban dalam satu hari} \\ &= (\text{waktu deep sleep} \times \text{arus deep sleep}) \\ &+ (\text{waktu on} \times \text{arus on}) \\ &= (0,556 \text{ hours} \times 11,56 \text{ mA}) + (23,44 \text{ hours} \times 81,56 \text{ mA}) \\ &= 316,33 \text{ mAh} \end{aligned}$$

Diinginkan subsistem trap dapat bertahan selama 30 hari, sehingga :

$$\begin{aligned} \text{Beban (30 hari)} &= \text{beban satu hari} \times 30 \text{ hari} \\ &= 9489,867 \text{ mAh} \end{aligned}$$

Dengan memerhatikan siklus baterai, tidak tepat untuk menggunakan baterai hingga habis. Diasumsikan dalam penggunaan baterai selama 30 hari akan diberikan sisa kapasitas sebesar 20%. Maka:

$$\begin{aligned} \text{Kapasitas baterai} &= \frac{\text{beban (30 hari)}}{0,8} \\ &= 11862,33 \text{ mAh} \end{aligned}$$

Kapasitas baterai yang dipilih haruslah yang berada di pasaran, sehingga dipilih kapasitas baterai dengan nilai **12000 mAh (4 buah baterai li-ion 1s dengan kapasitas masing-masing 3000mAh)**.

B. Perancangan Suplai Daya Subsistem Kamera, Router, dan Data Center

Subsistem kamera, router, dan *data center* adalah suatu kesatuan subsistem yang berada pada area berdekatan. Subsistem ini membutuhkan daya yang cukup besar sehingga suplai daya yang dibutuhkan pun besar. Selain itu subsistem ini tidak membutuhkan fleksibilitas yang tinggi. Dengan ketentuan demikian, suplai daya yang diberikan bersifat tetap. Perangkat utama yang digunakan dalam subsistem ini yaitu kamera, mikrokontroler NodeMCU server, router, dan raspberry pi 2.

Rancangan suplai daya untuk subsistem tersebut menggunakan solar panel dan aki sebagai penyimpanan energinya. Untuk dapat menggunakan solar panel dan aki, dibutuhkan komponen tambahan untuk mengatur alur energi yang diberikan. Komponen tambahan tersebut adalah *solar charge controller*.

Solar charge controller adalah kontroler yang digunakan untuk mengatur penggunaan daya dari panel surya dan baterai. Secara umum, dalam sistem yang dirancang ini akan terdapat tiga keadaan, yaitu:

- Keadaan 1
Keadaan ini terjadi ketika daya yang dihasilkan oleh panel surya lebih besar atau sama dibandingkan daya yang diserap

oleh beban subsistem. Pada kondisi ini daya dari solar panel langsung disalurkan oleh *solar charge controller* menuju beban. Komponen yang bekerja pada keadaan ini hanyalah panel surya dan *solar charge controller*. Biasanya kondisi ini tercapai saat siang hari dalam keadaan matahari terik.

- Keadaan 2

Keadaan ini terjadi saat daya yang dihasilkan oleh panel surya kurang dari daya yang dibutuhkan subsistem. Bila kondisi ini terjadi, daya dari solar panel akan diberikan menuju beban dan daya yang kurang akan dipenuhi melalui aki. Komponen yang bekerja pada keadaan ini adalah panel surya, *solar charge controller*, dan aki. Kondisi ini tercapai saat pagi atau sore hari.

- Keadaan 3

Keadaan ini terjadi saat daya yang dibutuhkan oleh beban hanya dapat dipenuhi oleh aki karena solar panel dalam keadaan tidak aktif. Kondisi ini terjadi ketika malam hari.

Dengan memerhatikan ketiga kondisi tersebut, maka diperlukan asumsi tambahan yaitu kondisi khusus seperti mendungnya cuaca dalam waktu yang cukup lama sehingga siklus pengecasan tidak akan optimal. Asumsi yang diambil untuk kasus ini adalah 36 jam otonomi tanpa suplai daya dari panel surya. Selain itu, waktu daya serap solar maksimal yang ditentukan didasarkan pada kondisi Way Kambas. Diasumsikan bahwa daya yang didapatkan solar panel dalam satu hari yaitu selama 4 jam.

Diagram blok suplai daya yang dibuat yaitu sebagai berikut.

Gambar 2. 4 Diagram blok suplai daya subsistem kamera, router dan *data center*

Rincian konsumsi daya beban pada subsistem ini adalah:

- Kamera : 5V, 1 A, 5W
- NodeMCU : 5V, 80 mA, 0,4W
- Raspberry pi : 5V, 730 mA, 3,7W
- Router : 12V, 1A, 12W

Berikut perhitungan yang dilakukan untuk merancang suplai daya subsistem kamera, router, dan *data center*.

$$\begin{aligned} \text{Total daya baterai dibutuhkan} &= \text{durasi otonomi} \times \text{beban} \\ &= 36 \text{ hours} \times 21,1 \text{ Watt} = 759,6 \text{ Wh} \end{aligned}$$

Diasumsikan daya yang dibutuhkan terpengaruh oleh efisiensi 85%, sehingga perhitungan daya menjadi:

$$565,2 \text{ Wh}$$

$$= 893,6471 \text{ Wh}$$

$$\text{Kapasitas baterai} = \frac{\text{total daya baterai}}{12 \text{ V}} = \frac{893,6471 \text{ Wh}}{12 \text{ V}}$$

Maka baterai yang digunakan harus memiliki daya $\geq 893,6471 \text{ Wh}$. Oleh karena itu dipilih baterai dengan spesifikasi 12V 100Ah (kapasitas 1200 Wh) yang ada di pasaran, sehingga daya baterai terhitung:

$$\begin{aligned} \text{Daya baterai} &= \text{tegangan} \times \text{kapasitas} \\ &= 12\text{V} \times 100\text{Ah} \\ &= 1200 \text{ Wh} \end{aligned}$$

Dengan mengetahui data beban yang dibutuhkan, dapat ditentukan solar panel yang diinginkan dengan iterasi nilai Wp solar panel. Asumsi pertama yang digunakan adalah pemilihan solar panel 150 Wp.

Berdasarkan data beban dan pemilihan baterai serta solar panel, dilakukan perhitungan perkiraan penggunaan daya pada durasi efektif solar panel dan durasi tidak efektif solar panel.

Hari ke-1

16.00 – 11.00:

$$\text{Beban} = 20 \text{ hours} \times 21,1 \text{ Watt} = 422 \text{ Wh}$$

$$\text{Daya baterai tersisa} = 1200 \text{ Wh} - 422 \text{ Wh} = 778 \text{ Wh}$$

11.00 – 16.00:

$$\text{Beban} = 4 \text{ hours} \times 21,1 \text{ Watt} = 84,4 \text{ Wh}$$

$$\text{Daya solar panel} = 150 \text{ Watt} \times 4 \text{ hours} = 600 \text{ Wh}$$

Berdasarkan daya solar panel yang diterima, akan diberikan menuju baterai dan beban. Sehingga perhitungan akan menjadi:

$$\begin{aligned} \text{Daya solar setelah memberi kepada beban} \\ = 600 \text{ Wh} - 84,4 \text{ Wh} = 515,6 \text{ Wh} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Daya solar setelah memberi kepada baterai tersisa} \\ = 515,6 \text{ Wh} - 422 \text{ Wh} = 93,6 \text{ Wh} \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut, daya solar panel akan terdistribusi terlebih dahulu kepada beban, sedangkan sisanya akan digunakan untuk mengisi baterai. Karena sisa daya solar bernilai 93,6 Wh maka kebutuhan suplai daya ke beban dan pengisian baterai mencukupi dalam siklus harian sehingga dapat bersifat kontinu.

III. IMPLEMENTASI SISTEM SUPLAI DAYA

C. Implementasi Suplai Daya Subsistem Trap

Mikrokontroler NodeMCU membutuhkan suplai daya untuk dapat menjalankan fungsinya. Kebutuhan suplai daya dapat dipenuhi dengan menggunakan empat buah baterai Li-Ion 3000mAh dan Li-Ion protector untuk melakukan proteksi discharge berlebih pada baterai. Output rangkaian Li-Ion protector dihubungkan dengan converter tegangan menjadi 5 Volt sebagai suplai daya kepada NodeMCU. Rangkaian implementasi suplai daya ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar 3. 1 Rangkaian implementasi suplai daya subsistem trap

Gambar 3. 2 Trap bekerja normal ketika mendapat suplai daya

Proses implementasi dilakukan dengan menghubungkan masing-masing modul sesuai dengan gambar interfacing sistem. Dilakukan pengecekan awal terhadap kondisi awal baterai, apabila baterai dalam kondisi tidak penuh maka perlu dilakukan pengisian terhadap baterai terlebih dahulu. Dengan menggunakan rangkaian tersebut, NodeMCU dapat menyala dan baterai tidak digunakan ketika dalam keadaan *under voltage* karena penggunaan Li-Ion protector.

D. Suplai Daya Subsistem Kamera, Router, dan Data Center

Proses implementasi suplai daya dilakukan dengan menghubungkan masing-masing komponen sesuai dengan interfacing pada gambar di atas. Pertama-tama ukur tegangan aki sebelum dilakukan percobaan. Lakukan pengukuran secara berkala untuk mengetahui level energi aki. Pastikan seluruh perangkat yang terhubung ke sistem suplai daya mendapatkan daya. Berikut adalah hasil implementasinya.

Gambar 3. 3 Rangkaian implementasi suplai daya subsistem kamera, router, dan data center

Gambar 3. 4 Seluruh komponen subsistem bekerja dengan normal ketika mendapat suplai daya

IV. PENGUJIAN DAN VERIFIKASI

A. Pengujian Suplai Daya Subsistem Trap

Pada pengujian ini, dilakukan pengukuran tegangan baterai setiap 10 menit. Subsistem *trap* dalam kondisi bekerja secara normal, yaitu ketika tidak ada *trigger* maka memasuki keadaan hemat daya dan ketika mendapatkan *trigger* maka memasuki keadaan aktif. Adapun komponen yang memakan daya pada subsistem *trap* adalah sebagai berikut:

1. Modul NodeMCU
2. Modul sensor PIR
3. Modul Li-Ion protector
4. Modul step-up tegangan

Dengan kebutuhan daya yang harus disuplai kepada komponen-komponen tersebut, hasil pengukuran baterai yang didapatkan adalah demikian.

Gambar 4. 1 Monitoring tegangan menggunakan Arduino *analogRead*

Tabel 4. 1 Data tegangan baterai *trap*

Didapatkan persamaan regresi berikut.

$$\begin{aligned} \text{Tegangan Baterai} \\ = 4,12 + (\text{durasi} \times (-0,002013723568)) \end{aligned}$$

Dengan melakukan pengujian tegangan baterai, didapatkan bahwa tegangan minimal yang dimiliki baterai agar subsistem *trap* tetap berjalan adalah 3 volt. Dan tegangan tersebut juga merupakan rentang kerja baterai Li-Ion. Dengan melakukan regresi, didapatkan bahwa durasi ketika tegangan baterai mencapai 3V adalah 556 jam. Dengan melakukan konversi satuan dari menit ke hari, didapatkan hasil demikian.

$$\begin{aligned} \text{Durasi baterai trap} &= \frac{\text{durasi hingga 3V (dalam jam)}}{24} \\ &= 23,167 \text{ hari} \end{aligned}$$

Hasil yang didapatkan dari pengujian ini belum memuaskan dan tidak dapat memenuhi spesifikasi ketahanan suplai daya untuk subsistem *trap*. Untuk memenuhi spesifikasi, dapat dilakukan penambahan kapasitas baterai dengan nilai 1,3 kali kapasitas baterai sekarang sehingga dapat memenuhi spesifikasi tahan 30 hari.

B. Pengujian Suplai Daya Subsistem Kamera, Router, dan Data Center

Pada pengujian ini, dilakukan pengukuran tegangan terhadap aki setiap satu jam. Ketika pengujian, *smartphone* yang terhubung menjalankan aplikasi sistem kamera *trap* dan NodeMCU dalam keadaan aktif. Adapun komponen-komponen yang memakan daya pada subsistem kamera adalah:

1. *Smartphone* Asus Zenfone 2 Laser
2. Modul NodeMCU

Dengan kebutuhan daya untuk memenuhi kedua komponen tersebut, berikut adalah data pengujiannya.

Tabel 4. 2 Data tegangan aki pengujian subsistem kamera, router, dan *data center*

$$\text{Durasi aki} = \frac{\text{durasi hingga } 10V \text{ (dalam jam)}}{24} = \frac{838}{24}$$

$$= 34,92 \text{ hari}$$

Hasil yang didapatkan melalui pengujian ini memuaskan dan memenuhi spesifikasi ketahanan subsistem selama 30 hari. Pertimbangan untuk subsistem ini haruslah dapat terpenuhi suplai daya yang kontinu. Dengan adanya solar panel, maka aki akan dapat bertahan di hutan Way Kambas secara kontinu tanpa perlu perngecasan secara manual. Proses *discharge* berlebihan tidak akan terjadi pada baterai sehingga umur siklus baterai juga akan lebih lama.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem suplai daya subsistem trap dibutuhkan penambahan kapasitas baterai untuk memenuhi spesifikasi bertahan minimal 30 hari. Penambahan kapasitas baterai yaitu 1,3 kali. Untuk sistem suplai daya subsistem kamera, router, dan *data center* sudah sesuai dengan spesifikasi yaitu dapat hidup kontinu atau dapat secara otonom selama 34 hari.

REFERENSI

- [1] Ancrenaz, Marc, dkk. 2012. *Handbook for Wildlife Monitoring Using Camera-Traps*. Malaysia: BBEC II Secretariat.
- [2] Data Meteorologi Way Kambas
Diperoleh dari https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?&num=286086&lat=-4.936&submit=Submit&hgt=100&veg=17&sitelev=&email=skip@larc.nasa.gov&p=grid_id&step=2&lon=105.779
- [3] Datasheet baterai Li-Ion 18650 Diperoleh dari <https://www.ineltro.ch/media/downloads/SAItem/45/45958/36e3e7f3-2049-4adb-a2a7-79c654d92915.pdf>
- [4] Jungst, R. G., Nagasubramanian, G. 1997. *Energy and Power Characteristics of Lithium-Ion Cells*. Sandia National Laboratories.
- [5] MIT Electric Vehicle Team. 2008. *A Guide to Understanding Battery Specifications*. MIT
- [6] Murni, Desmarita. 2008. "Badak Sumatera". Jakarta: WWF Indonesia.
- [7] NodeMCU Documentation
Diperoleh dari <https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/>
- [8] Tim Monitoring Badak Indonesia. 2014. *Panduan Survei dan Monitoring Badak Sumatera: Teknik Okupansi, Kamera Otomatis, dan Analisis DNA*. Kementerian Kehutanan, Jakarta.

Gambar 4. 2 Grafik hasil pengujian tegangan aki

Gambar 4. 3 Grafik regresi perhitungan durasi maksimal

Melalui regresi, didapatkan persamaan regresi berikut.

$$\text{Tegangan Aki} = 12,4384 + (\text{durasi} \times (-0,002909))$$

Dengan melakukan pengujian tegangan baterai, didapatkan bahwa tegangan minimal yang dimiliki aki agar siklus aki dalam kondisi baik dan subsistem *trap* tetap berjalan adalah 10 volt. Dengan melakukan regresi, didapatkan bahwa durasi

Design and Implementation of Power Supply Architecture in Dakkera: Camera Trap and Wireless Data Collection System for Way Kambas Conservation Area

Billie Naldo Herlambang¹, Dr. Techn. Ary Setijadi², Dr. Ir. Yoga Priyana³

Electrical Engineering Major, School of Electronics Engineering and Informatics, Institut Teknologi Bandung
Ganeca 10, Bandung, 40135, West Java, Indonesia

¹billienaldo@gmail.com

²asetijadi@lskk.ee.itb.ac.id

³yoga@lskk.ee.itb.ac.id

Abstract— Camera trap is a tool used by the conservation of animals to obtain data about the animals in the conservation area. By using this tool, research on animals can be done better because there are some animals who do not like when there are humans around. One of the animals that avoids human existence is the Sumatran Rhinoceros. Sumatran Rhinos are categorized as endangered species. The conservation center at Way Kambas is currently focusing on research to increase the Sumatran Rhino population.

An electronic equipment definitely needs a power supply. Moreover the camera trap is placed in the forest so it requires power supply that is not from PLN. This final project book contains the design and implementation of power supply for Dakkera system.

Fulfillment of power supply is divided into two parts. The first part is the trap subsystem. The second part is the camera subsystem, router, and data center. For subsystem trap used power supply in the form of Li-Ion battery. While the subsystem camera, router, and data center used solar panel and battery design. Calculations are performed to determine the battery capacity and duration of the power supply. The system can work normally using the power supply.

Kata kunci— camera trap, power supply, subsystem, Sumatran Rhinos, Way Kambas.

I. PREFACE

In today's era, technology is something that can not be separated from the element of human life itself. A technology can shorten the complexity of an activity so it can be done easily. Technology can also help humans to do high-risk jobs. Therefore, the current technological development is very high.

With increasing technology and development, it often has a negative impact on the environment. One of the impacts is the declining population of animals. This decline in population levels is due to increased human development so it takes over the area where the animal lives. Another reason is taking parts of animals for sale and treatment. The Sumatran Rhinoceros is

one of the animals currently categorized as endangered according to the world conservation institution, IUCN (International Union for Conservation of Nature)^[6]. The existence of the Sumatran Rhinoceros, which is an indigenous Indonesian rhinoceros, needs to be observed so it would not extinct.

To be able help increase Sumatran Rhino's population, research to know its characteristics is needed. Accurate data is needed to determine the condition of Sumatran Rhino significantly. However, the Sumatran Rhino is a solitary living species and can detect human presence even from a considerable distance. The ability of the rhino to detect humans makes it difficult for researchers from wildlife conservation to conduct research so that efforts to restore rhino population is difficult. With these problems required a technology that can monitor rhino data without human presence. Technology that can help the conservation of animals is a camera trap.

Camera trap is a research tool that is placed in the forest to capture images and video of animals that cross the camera^[1]. The camera is equipped with motion detection sensors to determine whether or not the animals are passing. The resulting images were used to identify animals^[8].

Camera trap used by the wildlife conservation currently has several weaknesses, the lack of camera coverage, image and video data that often empty, and most important is the frequency of data retrieval once a month. Data retrieval is done manually by sending a team to swap memory in camera traps that are in the forest to be taken to a conservation center. Problems arising from the frequency of data retrieval is often the animals who need help is not helped because the data taking takes a long time and the inspection is done manually at the conservation center. In addition, the existing limitations in the forest area is the absence of a source of electricity from PLN so that it needs an independent power supply.

In this paper we will discuss the supply of power for the camera trap system created in this final project. The power supply is divided into two parts, the trap subsystem for the first part and the camera subsystem, the router, and the data center

in the second part. The provision of this power supply takes into account the environmental conditions in Way Kambas.

The trap subsystem is equipped with a simple power supply system that uses Li-Ion batteries, whereas camera subsystems, routers, and data centers will be supplied with solar panels and battery.

II. SPECIFICATION DAN DESIGN OF POWER SUPPLY SYSTEM

In the Dakkera system, there are several subsystems with the following architecture.

Durasi (jam)	Tegangan (V)	Durasi (jam)	Tegangan (V)
0,5	4,12	10	4,09
1	4,12	10,5	4,09
1,5	4,11	11	4,09
2	4,11	11,5	4,09
2,5	4,11	12	4,1
3	4,11	12,5	4,1
3,5	4,11	13	4,1
4	4,11	13,5	4,11
4,5	4,11	14	4,1
5	4,11	14,5	4,09
5,5	4,11	15	4,11
6	4,11	15,5	4,09
6,5	4,11	16	4,09
7	4,17	16,5	4,09
7,5	4,12	17	4,08
8	4,1	17,5	4,08
8,5	4,13	18	4,09
9	4,11	18,5	4,08
9,5	4,15	19	4,09

Durasi (jam)	Tegangan (V)
0	12,48
1	12,43
2	12,43
3	12,43
4	12,43
5	12,43
6	12,42
7	12,42
8	12,42
9	12,41
10	12,41

Gambar 2. 5 Dakkera Architecture

The need for power supply lies in the subsystem placed on the forest, the trap subsystem, and the camera subsystem with the network center and the data server. Its condition in the forest and out of reach makes the subsystem must be able to supply its power for long period of time. The absence of electricity requires the supply of power supplied is independent.

The design specification of Dakkera system power supply is as follows.

- The power supply can survive in the forest for at least 30 days
- Power supply is able to work with Way Kambas rain forest rainforest conditions.

Based on data obtained from the NASA website (National Aeronautics and Space Administration), the average temperature in Way Kambas is 25.7 °C [2]. Consideration of this temperature needs to be considered as the independent power supply using the battery will be affected by the ambient temperature.

A. Power Supply for Trap Subsystem Design

The trap subsystem on Dakkera is a subsystem that requires a small power supply. The main device used in this subsystem is NodeMCU microcontroller and PIR sensor. Both components require a current of 10mA in the state of deep sleep and 80 mA when on.

It takes a simple power supply to make the trap subsystem flexible in placement so that it is designed for power supply needs using the main Li-Ion battery. Li-Ion has a large capacity but has a light weight [4].

Gambar 2. 6 Discharge rate characteristic Lithium-Ion^[3]

To use Li-Ion required some additional components, namely:

- Lithium-Ion protector
This module is a module used to perform battery charging and over-discharge protection of the battery.
- DC-DC Converter
Lithium-Ion Battery has a voltage of 3.7V / cell whereas NodeMCU microcontroller works on 5V input voltage ^[7] so it needs a voltage converter to 5V.

The power supply block diagram designed is as follows.

$$\text{Battery Capacity} = \frac{\text{load (30 days)}}{0,8} = 11862,33 \text{ mAh}$$

Gambar 2. 7 Trap subsystem power supply block diagram flow

Details of power consumption obtained are:

- NodeMCU & PIR □ 10 mA (*deep sleep*), 80 mA (*on*)
- DC-DC Converter □ 1,56 mA

By knowing the power consumption needs of the trap subsystem along with the complete modules, the following calculations are made.

$$\begin{aligned} \text{Load in one day} &= (\text{deep sleep time} \times \text{deep sleep current}) \\ &+ (\text{on time} \times \text{on current}) \\ &= (0,556 \text{ hours} \times 11,56 \text{ mA}) + (23,44 \text{ hours} \times 81,56 \text{ mA}) \\ &= 316,33 \text{ mAh} \end{aligned}$$

Desirable trap subsystem can last for 30 days, so that:

$$\begin{aligned} \text{Load (30 days)} &= \text{One day load} \times 30 \text{ days} \\ &= 9489,867 \text{ mAh} \end{aligned}$$

Considering the battery cycle, it is not appropriate to use the battery until it runs out. Assumed in the use of the battery for 30 days will be given the remaining capacity of 20%. Then:

$$\text{load (30 days)}$$

The capacity of the selected battery should be on the market, so the battery capacity is 12000 mAh (4 li-ion 1s batteries with 3000mAh each).

B. Power Supply for Camera, Router, and Data Center Subsystem Design

Camera subsystem, router, and data center is a unity subsystem located in adjacent areas. This subsystem requires a large enough power so that the required power supply is large. Besides this subsystem does not require high flexibility. Under such conditions, the supplied power supply is fixed. The main devices used in this subsystem are camera, NodeMCU server microcontroller, router, and raspberry pi 2.

The design of the power supply for the subsystem uses solar panels and batteries as their energy storage. To be able to use solar panels and batteries, additional components are needed to regulate the given energy flow. Additional components are solar charge controller.

Solar charge controller is the controller used to manage the power usage of solar panels and batteries. In general, in this designed system there will be three conditions:

- Condition 1

This situation occurs when the power generated by the solar panel is greater than or equal to the power absorbed by the subsystem load. In this condition the power from the solar

panel is directly supplied by the solar charge controller to the load. Components that work in this state are solar panels and solar charge controllers. Usually this condition is

achieved during the day in the hot sun. Battery Capacity =

- Condition 2

This situation occurs when the power generated by the solar

panel is less than the required power subsystem. When this condition occurs, the power from the solar panel will be given to the load and less power will be met through the battery. Components that work on these circumstances are solar panels, solar charge controllers, and batteries. This condition is achieved during the morning or evening.

- Condition 3

This situation occurs when the power required by the load can only be met by the battery because the solar panels in a state of inactivity. This condition occurs during the night.

By paying attention to these three conditions, it is necessary additional assumptions that special conditions such as overcast weather in a long time so that the cycle pengasan will not be optimal. The assumption taken for this case is 36 hours of autonomy without the power supply of solar panels. In addition, the maximum absorption time of solar energy is determined based on Way Kambas conditions. It is assumed that the power obtained solar panels in one day is for 4 hours.

Power supply block diagram created is as follows.

Gambar 2. 8 Power supply block diagram of camera, router, and data center.

Rincian konsumsi daya beban pada subsistem ini adalah:

- Camera : 5V, 1 A, 5W
- NodeMCU : 5V, 80 mA, 0,4W
- Raspberry pi : 5V, 730 mA, 3,7W
- Router : 12V, 1A, 12W

Here are the calculations performed to design the power supply subsystem camera, router, and data center.

$$\begin{aligned} \text{Power Energy Needed} &= \text{autonomy duration} \times \text{load} \\ &= 36 \text{ hours} \times 21,1 \text{ Watt} = 759,6 \text{ Wh} \end{aligned}$$

It is assumed that the required power is affected by 85% efficiency, so the power calculation becomes:

$$\text{Power with Efficiency} = \frac{565,2 \text{ Wh}}{0,85} = 893,6471 \text{ Wh}$$

$$\text{total daya baterai} = \frac{893,6471 \text{ Wh}}{12 \text{ V}}$$

$$= 74,47 \text{ Ah}$$

Then the battery used must have power $\geq 893,6471 \text{ Wh}$. Therefore selected batteries with specifications 12V 100Ah (1200 Wh capacity) on the market, so the battery power is calculated:

$$\begin{aligned} \text{Battery Power} &= \text{voltage} \times \text{capacity} \\ &= 12\text{V} \times 100\text{Ah} \\ &= 1200 \text{ Wh} \end{aligned}$$

By knowing the required load data, the desired solar panel can be determined by iterating the Wp solar panel value. The first assumption used is the selection of 150 Wp solar panels.

Based on load and battery selection data and solar panels, calculation of power usage estimation on effective duration of solar panel and duration of ineffective solar panel.

Day-1

16.00 – 11.00:

$$\text{Load} = 20 \text{ hours} \times 21,1 \text{ Watt} = 422 \text{ Wh}$$

$$\text{Power remaining} = 1200 \text{ Wh} - 422 \text{ Wh} = 778 \text{ Wh}$$

11.00 – 16.00:

$$\text{Load} = 4 \text{ hours} \times 21,1 \text{ Watt} = 84,4 \text{ Wh}$$

$$\text{Solar panel power} = 150 \text{ Watt} \times 4 \text{ hours} = 600 \text{ Wh}$$

Based on solar panels received power, will be supplied to the battery and load. So the calculation would be:

$$\begin{aligned} \text{Power remaining after supply to load} \\ = 600 \text{ Wh} - 84,4 \text{ Wh} = 515,6 \text{ Wh} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Power remaining after supply to battery} \\ = 515,6 \text{ Wh} - 422 \text{ Wh} = 93,6 \text{ Wh} \end{aligned}$$

From these calculations, solar panel power will be distributed first to the load, while the rest will be used to charge the battery. Because the remaining diesel power is worth 93.6 Wh then the need for power supply to the load and charging the battery sufficient in the daily cycle so it can be continuous.

III. IMPLEMENTATION OF POWER SUPPLY SYSTEM

A. Implementation of Trap Subsystem Power Supply

The NodeMCU microcontroller requires a power supply to perform its functions. Power supply requirements can be met by using four Li-Ion 3000mAh batteries and Li-Ion protector to perform excessive discharge protection on the battery. The output of the Li-Ion protector circuit is connected to the voltage converter to 5 Volts as a power supply to NodeMCU. Power supply implementation circuits are shown below.

Gambar 3. 5 Implementation circuit of trap subsystem power supply

Gambar 3. 6 Trap subsystem implementation

The implementation process is done by connecting each module according to the interfacing image of the system. Conducted initial checks on the initial condition of the battery, if the battery is not in full condition then need to be done charging the battery first. By using the circuit, NodeMCU can

be turned on and the battery is not used when under voltage due to the use of Li-Ion protector.

B. Implementation of Camera, Router, and Data Center Subsystem Power Supply

The implementation process of power supply is done by connecting each component according to the interfacing in the picture above. First measure the battery voltage before the experiment is done. Perform regular measurements to determine the energy level of the battery. Make sure all devices connected to the power supply system get power. Here are the results of its implementation.

Gambar 3. 7 Implementation circuit of camera, router, and data center subsystem power supply

Gambar 3. 8 Camera, router, and data center subsystem implementation

IV. PENGUJIAN DAN VERIFIKASI

A. Trap Subsystem Testing

In this test, battery voltage measurements are measured every 10 minutes. The trap subsystem is in normal working condition, ie when there is no trigger it enters a power-saving state and when it gets trigger it enters the active state. The components that consume power on subsitem trap are as follows:

1. NodeMCU Module
2. Sensor PIR Module
3. Li-Ion Protector Module
4. Step-up Voltage Module

With the power requirements to be supplied to these components, the result of the measurement of the battery

Trap battery duration =

duration until 3V (in hours) 24

obtained is thus.

= 23,167 days

Gambar 4. 4 Voltage monitoring using Arduino *analogRead*

Tabel 4. 3 Data tegangan baterai *trap*

Duration (hours)	Voltage (V)	Duration (hours)	Voltage (V)
0,5	4,12	10	4,09
1	4,12	10,5	4,09
1,5	4,11	11	4,09
2	4,11	11,5	4,09
2,5	4,11	12	4,1
3	4,11	12,5	4,1
3,5	4,11	13	4,1
4	4,11	13,5	4,11
4,5	4,11	14	4,1
5	4,11	14,5	4,09
5,5	4,11	15	4,11
6	4,11	15,5	4,09
6,5	4,11	16	4,09
7	4,17	16,5	4,09
7,5	4,12	17	4,08
8	4,1	17,5	4,08
8,5	4,13	18	4,09
9	4,11	18,5	4,08
9,5	4,15	19	4,09

The following regression equation is obtained.
 Battery Voltage = 4,12 + (durasi x (-0,002013723568))

By testing the battery voltage, it is found that the minimum voltage that the battery has to keep the trap subsystem running is 3 volts. And that voltage is also the working range of Li-Ion battery. By regression, it was found that the duration when the battery voltage reaches 3V is 556 hours. By doing unit conversion from minute to day, we get the result.

The results obtained from this test have not been satisfactory and can not meet the power supply resilience specifications for the trap subsystem. To meet the specifications, can be done the addition of battery capacity with a value of 1.3 times the capacity of the battery now so it can meet 30-day specifications.

B. Camera, Router, and Data Center Subsystem Testing

In this test, the measurement of voltage on the battery every hour. When testing, the connected smartphone runs the camera trap system application and NodeMCU is on. The components that take power on the camera subsystem are:

3. *Smartphone* Asus Zenfone 2 Laser
4. NodeMCU Module

With the power requirement to meet both components, here is the test data.

Tabel 4. 4 Battery voltage of camera, router, dan *data center* subsystem

Duration (hours)	Voltage (V)
0	12,48
1	12,43
2	12,43
3	12,43
4	12,43
5	12,43
6	12,42
7	12,42
8	12,42
9	12,41
10	12,41
11	12,4

Gambar 4. 5 Battery voltage graph

Gambar 4. 6 Regression graph of battery voltage versus duration

Through regression, we get the following regression equation.

$$\text{Battery Voltage} = 12,4384 + (\text{durasi} \times (-0,002909))$$

By testing the battery voltage, it was found that the minimum voltage of the battery to have the battery cycle in good condition and the trap subsystem still running is 10 volts. By regression, it was found that the duration when the battery voltage reaches 10V is 838 hours. By converting units from hour to day, we get the results.

$$\begin{aligned} \text{Battery duration} &= \frac{\text{duration until 10V (in hours)}}{24} \\ &= \frac{838}{24} \\ &= 34,92 \text{ days} \end{aligned}$$

The results obtained through this test are satisfactory and meet the 30-day endurance specifications of the subsystem. Consideration for this subsystem must be fulfilled continuous power supply. With the solar panels, the batteries will be able to survive in Way Kambas forest continuously without the need for manual manipulation. Excessive discharge process will not occur on the battery so the battery life cycle will also be longer.

V. CONCLUSION

Based on the design, implementation, and testing of power supply system subsystem trap required additional battery capacity to meet the specifications lasted at least 30 days. The addition of battery capacity is 1.3 times. For power supply system camera subsystem, router, and data center are in accordance with the specification that can live continuously or can be autonomous for 34 days.

REFERENCE

- [1] Ancrenaz, Marc, dkk. 2012. *Handbook for Wildlife Monitoring Using Camera-Traps*. Malaysia: BBEC II Secretariat.
- [2] Data Meteorologi Way Kambas
Diperoleh dari https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?&num=286086&lat=-4.936&submit=Submit&hgt=100&veg=17&sitelev=&email=skip@larc.nasa.gov&p=grid_id&step=2&lon=105.779
- [3] Datasheet baterai Li-Ion 18650
Diperoleh dari <https://www.ineltro.ch/media/downloads/SAItem/45/45958/36e3e7f3-2049-4adb-a2a7-79c654d92915.pdf>

- [4] Jungst, R. G., Nagasubramanian, G. 1997. *Energy and Power Characteristics of Lithium-Ion Cells*. Sandia National Laboratories.
- [5] MIT Electric Vehicle Team. 2008. *A Guide to Understanding Battery Specifications*. MIT
- [6] Murni, Desmarita. 2008. "Badak Sumatera". Jakarta: WWF Indonesia.
- [7] NodeMCU Documentation
Diperoleh dari <https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/>
- [8] Tim Monitoring Badak Indonesia. 2014. *Panduan Survei dan Monitoring Badak Sumatera: Teknik Okupansi, Kamera Otomatis, dan Analisis DNA*. Kementerian Kehutanan, Jakarta.